

POLAND

POLAND

СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ТЕККИ В ТУРЦИИ И ИХ УЧАСТИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.

Исмаилов Гафуржон Хасанович

Докторант (PhD) Бухарского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13729822>

Аннотация. Текке были не только приютом для купцов-переселенцев, миссионеров и паломников, но и выполняли и другие социальные функции. В данной статье рассказывается об истории текке Бухары (Туркестана) в Турции, их роль в социально-экономической жизни Турции, их значении в отношениях со Средней Азией и Османской империей.

Ключевые слова. Текке, иммигранты Средней Азии, Вакф, тарикат Накшбандия, Османская империя, Бухарский эмират.

В Восточном исламском мире со времен Средневековья существовали такие сооружения, как каландархана, дом дервишей, такьяхана, караван-сарай, в которых селились люди без крова, оторванные от источника средств к существованию, обездоленные материальным положением. Исторические источники сообщают, что среди собравшихся в них было немало грамотных людей, которые так и не нашли своего места в обществе.

Караван-сарай представляли собой стоянки караванов, которые состояли из жилой комнаты, чайханы, специального помещения для содержания рабочих животных, а также комплекса зданий, где собирались запасы кормов. В караван-сараях сконцентрировался преимущественно купеческий класс населения, кроме того, в караван-сараях жили рабочие и ремесленники, обслуживавшие рабочих животных. В некоторых караван-сараях, принадлежащих государству и частным предпринимателям, также были торговые ряды, а также налажена торговля.

Однако такья (текке по-турецки) был не только убежищем для людей, но и местом остановки для иностранцев, общежитием для туристов, паломников, центром пропаганды накшбандийских шейхов, постоянной резиденцией бедняков, местом, где раздавали еду. Такья также участвовали в связях между народами и странами. В них те, кто находился в статусе шейха, имели близкое отношение к правителю и чиновникам. Время от времени шейхи вмешивались и в политико-дипломатические вопросы. В такьях некоторые люди поселялись временно и уезжали за границу или жили на постоянной основе, создавали семьи.

В Национальной энциклопедии Узбекистана говорится: "Такьяхана (араб.-место для прибывших) –строилась богатыми людьми-инвесторами в мусульманских странах. Гостиница, бесплатно предоставляющая временную койку, убежище для посторонних, бедных, бездомных. Такьяхана строилась в основном на караванных путях, в местах, где часто ждали гостей с целью различных паломничеств"[1,237], однако, это описание не является исчерпывающим.

Как уже было сказано выше, текке (такья) понималась как "убежище, резиденция суфиев, дервишей". Самому старому Текке в Турции – птекке Самуду бабе, недалеко от Измира, на путях Урла и Чешмс, 900 лет, узбекские шейхи альперины - суфии были представителями 19 тысяч альперинев Ахмада Яссави, которые распространили яссавийский тарикат на Малую Азию во времена сельджуков. Мехмет узбек говорит, что этот текке был основан одним из альперинов ордена Яссавия.

Эмин Минфи, Стамбульский педиатр, потомок Яссавий, написал стихотворение об альперинах, которых насчитывается 19 тысяч. Альперин исламские проповедники "Свуй светлое бросил в землю Византию".

С XV-XIX века в Турции было 677 текке. Учение накшбандия получило широкое распространение в странах Ближнего и Среднего Востока, начиная с XXI века. В таких городах востока, как Багдад, Дамаск, Халаб, Оман, Иерусалим, Бомбей, Пешавар, Измир, Кунья, Адана, Бурса, были десятки текке бухарских суфиев. Также называется резиденцией туркестанских паломников.

Бухарские текке были построены в Таких городах Анатолии, как Эдирнакапи, Фатихе, Карагурмеке.

В Стамбуле существовали 8 текке бухарских шейхов, 3 из которых сохранились. 19% накшбандийских шейхов в Анатолии приехали из Бухары. Мы сочли необходимым предоставить информацию о сохранившихся до сих пор бухарских текке.

1. Ускюдарский район холм Султантепа, в азиатской части Стамбула (3%) бухарское текке Ускюдар. Построенный в 1752-1753 годах во времена Мехмета II, раньше был палаткой. Султан лично посетил представителя ордена Накшбандийского шейха Абдуллу Алиакбара и выделил средства. Все проживающие в текке были бухарцами, проживали в текке, подаренный султаном.

Существовало три великих шейха:

а) Ибрагим Адхам Эфенди - “обладатель тысячи искусств, ткач, резчик по дереву. Превратил Текке в музей. Он является сыном шейха Махмуда Афанди. Мидхат-Паша назначает его директором” школы искусств”. Он выпустил из школы сотни токарных слесарей. Впервые в Турции надпись и узор на мраморе “Эбру”, способствовали использованию чугунных труб в канализации. Он был награжден золотой медалью на Парижской выставке произведений искусства 1867 года. Им была изобретена паровая машина, котел для приготовления бухарского плова, блюда, которыми пользовались шейхи и дервиши, образцы искусства хранятся в музее текке в антикварном стиле. Был выдвинут лозунг “Турция-Родина по матери, Узбекистан – Родина по отцу”.

б) Ато Эфенди-шейх, фикхист. При нем текке стал одним из центров революции камаловцев. Стамбул находился в руках английских колонистов, которые боролись за создание “Великой Греции”. В Текке был склад боеприпасов, укрывались борцы за независимость Турции Мехмета Акиф Эрсуй (автор гимна Турецкой Республики), Аднан Адиль, Февзи Паша Чакмак (военный министр, маршал, начальник Генерального штаба). По морю на кораблях и лодках “Временное правительство Новой Анкары” Мустафы Кемалья вечером тайно доставляли боеприпасы. Британским захватчикам долгое время не удавалось завершить предоставление таких услуг со стороны текке. Шейх ездил в Туркестан, встречался с Анваром-Пашой, собирал средства для помощи Турции.

с) Наджмиддин Эфенди (отец Адхама узбека)- текке стал музыкальным центром под его управлением. За зданием текке находится 50 кладбищ, здесь же находится могила председателя ЦИК БССР Усмана Ходжи Пулатходжаева (1878-1968). Последний раз этот текке ремонтировали при султানে Абдулхамиде II (1876-1909). Мустафа Кемаль (1881-1938) издал указ о закрытии текке в Турции в 1925 году, но за услуги текке в Ускюдаре более цениться[2,214].

В жизни текке в Ускюдаре произошел ряд исторических реалий. Ахмет Эртюген, потомок одной из дочерей первого Шейха текке Ибрагима Адхама Эфенди, стал миллионером в США, получив титул “Король музыкальных пластинок”. Он отремонтировал текке в 1984 году за свой счет. Умер в январе 2007 года. На похоронах Ахмета Эртюгена присутствовали турецкие и зарубежные телерадиокомпании. В последний путь Эртюгена провожал турецкий узбек Шавкат Ойнарул. На прощальной церемонии тысячи узбеков-мигрантов и их потомков были одеты в

чапаны и тюбетейки. Председатель “Общества туркестанцев” в Стамбуле Хокон Демир предложил направить на ремонт текке узбекских мастеров, преобразовать текке в международный институт по продвижению узбекской культуры имени Алишера Навои. Отмечается, что в Стамбуле действуют испанский институт имени Сервантеса, немецкие институты имени Гете. Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, из направления Накшбанди, когда он посетил Республику Узбекистан в качестве премьер-министра Турецкой республики в 2003 году, ему донесли предложение. Однако текке был отремонтирован мэром Стамбула и сдан в аренду различным фирмам и компаниям.

Текке Султана Ахмета был построен в европейской части Стамбула на улице Сокули Мехмет-Паша в 200 метрах от Белой мечети. В источниках записано, что Текке при султанах Ахмете был построен Стамбульским писцом Исмаилбай в 1692 году, что он был отремонтирован султаном Абдулхамидом I в 1887 году, что кушбеги Бухарского амира Астанакулбай в 1900 году построил перед ним мечеть. А на стене этой мечети перед Текке написано, что это здание было построено гиссарским бегом Астанакулбай Кушбеги в 1899 году[3,239].

Перед Текке султана Ахмета была башня. Это трехэтажное здание было построено в неоготическом стиле и имело вход, мечеть, площадь, средние ворота, кельи дервишей. Башня над мировыми воротами важна в турецко-исламском архитектурном стиле текке. Из шейхов, проживавших в текке поучительными были жизнеописания Яхья Эфенди (в XVIII веке), Мехмета-Эфенди (в XIX веке).

Из узбекский текке шейх Сулейман Эфенди (1821-1883) родом из села Кундуз Каракульского бекства, писал стихи под псевдонимами “Бухари”, “Накши”. В 1846 году Эмир Насрулла отправил его послом в османское королевство. Шейх Сулейман эфенди, лидер узбеков – эмигрантов в Стамбуле, написал двухтомный словарь “Узбекский (чигатайский)-Османский турецкий языки”. Перевел диван Ахмада Яссави на турецкий и упорядочил. Султан Ахмед II назначил его своим официальным послом в Туркестане, Афганистане, Индии. Из дервишей, живших в этом текке, выросли такие поэты, как Абдул Кадир Балхи и Саид Бурханиддин. В 1867 году шейх Сулейман эфенди, посланный османским султаном в качестве представителя в Бухарский эмират, вернулся из эмирата вместе с Ходжей Мухаммедом Порсо в Стамбул. В текке в 1869 году был посел бухарского эмира[4,68-70].

После образования Турецкой Республики текке в Султане Ахмете был основан в 1927 году. Стал центром "Союза турецких генчлеров (молодежи) Туркестана" (СТГТ). Эта организация обратилась к Мустафе Кемалю Ататюрку 10 декабря 1929 года подписью Амруллаха. Текке был передан в распоряжение офиса Ататюрка СТГТ. в этом Текке туркестанские эмигранты, такие как Усманходжа, Ахмад Заки Валиди, Ахмаджан Октой, Саид Ахмад, провели ряд конференций. В 1938 году СТГТ был преобразован в "Turk kulturu Dernegi(общество)" (TKD), общество, которое продолжало свою деятельность в текке до 1943 года, до его закрытия. После этого текке долгое время был резиденцией, центром бедной, неоккупированной части туркестанцев, постепенно приходившей в запустение и пустовавшей. В 1956 году в текке вспыхнул пожар, большая ее часть сгорела.

В 1965 году произошла эмиграция узбеков из других зарубежных стран в Турецкую республику, а в 1969 году они создали объединение "Turkiston Örgüngin unliqi"(ТОВ). В текке, отремонтированном инвесторами этой ассоциации, снова закипела жизнь. В 1970-х годах центр Ассоциации "Turkiston kulturul sotsial yordamlashma dernegi (TKSED)" в Стамбуле был перенесен в текке. Однако ремонт не производился. В 1980-х годах Турецкая Республика и зарубежная пресса также опубликовали некоторую информацию о секке в Султане Ахмете. 19 августа 1984 года газета "Vabialide sabah" писала, что текке Султан Ахмета в свое время из офиса Фонда Останакула Кушбеги на ремонт текке было передано 80 тысяч лир, а газета "Gulchiday" в номере от 20 августа 1988 года писала, что "Текке едва стоит на ногах". Текке теперь превращен в узбекский отель.

Третья текке находится недалеко от мечети Аюба в Стамбуле, от которой сейчас сохранилось небольшое здание начальной школы. На главной площади этого здания текке в 1970-х годах был построен комплекс управления религиозных дел Аюб. На самом деле, поскольку этот текке находится в центре Стамбула, многие паломники также останавливаются в этом текке. Паломники турецкого султаната также посещали текке Аюба перед совершением паломничества, символически желая будущим паломникам белого пути после пятничной молитвы. Говорят, что в одной из гробниц здесь покоится знаменосец Мухаммеда (с.а.в.) Аюб Ансари, потомок пророка. У этого текке есть чертеж фотографии, план. Его можно восстановить.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Так, в Турции в XVII-XIX веках были текке десятков бухарских Накшбанд-шейхов. А наличие в этой стране 9 сел с названием "Узбек" доказывает, что одним из центров узбекской эмиграции является Турция. Шахабиддин Яссави, 19-е поколение Ахмада Яссави, написал книгу "Горькие истины Туркестана", а Истамбулла Яссави, 23-е поколение, написал: "С 1700 года узбеки начали прибывать в Турцию. Турция-Родина по маэтри, Узбекистан – Родина по отцу".

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Том 8; Изд. ЎЗМЭ , 2004.
2. Istanbuldaki Turkistan Tekkeleri (Ata yurt ile Ana yurt arasindaki manavi kopruker). – Istanbul, 2017.
3. Логафет Д.Н. Страна безправия. Бухарское ханство и его современное состояние. С-Петербург,1909.
4. Сами Мирза Абдулазим. Тарихи салотин-мангитийа (История мангитских государств).-М.1962.

